

ARQUITETURA RESIDENCIAL PAULISTA DOS ANOS 1960-1970

MARIA CECÍLIA TAVARES, ARQUITETA E URBANISTA,
MSc., professora titular, Curso de Arquitetura e Urbanismo,
Centro Universitário Jaraguá do Sul, UNERJ,
ceciliatavares@terra.com.br

Objetivo: apresentar o contexto da arquitetura residencial paulista entre os anos 1960 e 1970. Escola Paulista ou Brutalismo Paulista?

Autores referenciais: Marlene Acayaba, Maria Luíza Sanvitto, Fernando Fuão, Ruth Verde Zein, Hugo Segawa, Yves Bruand e Roberto Segre.

Variáveis: pertinência do termo, relações com o Brutalismo britânico ou com a versão corbusiana e as distinções que permitem definir no Movimento Moderno brasileiro a existência de duas "escolas" independentes, uma carioca e outra paulista.

Ruth Verde Zein (Brutalismo, escola paulista: entre o ser e o não ser) apresenta duas questões importantes: a validade de assim se nomear esta "escola paulista" desenvolvida na década de 60 e, a segunda, se este movimento teria alguma ligação com as tendências brutalistas internacionais, seja a vertente corbusiana ou a do Novo Brutalismo britânico. Expõe a posição de Artigas que considera irrelevante a discussão e, como é sabido, defende a origem nacional do movimento a partir de suas premissas políticas de independência cultural.

Segre e Segawa: Brutalismo Paulista diretamente vinculado ao desenvolvimento da continuidade da escola carioca, com algumas mudanças de contexto, político, econômico e geográfico.

Yves Bruand : arquitetos "*discípulos de Artigas*". Movimento sem vínculo formal com o Brutalismo britânico e influenciado pelo Brutalismo corbusiano da *Unité de Marseille*, principalmente no que diz respeito à adoção do concreto aparente. Evento específico de uma região, sem adesão no resto do país.

Segawa destaca como determinante para a formação desta escola a força ideológica contida em torno dos conceitos de projeto e desenho. Obviamente uma discussão inserida no contexto acadêmico pelo professor **Artigas**.

Outros fatores de relevância apontados: o clima político e a ação das esquerdas, a inauguração de Brasília, o domínio tecnológico do estado de São Paulo e o fato do curso de arquitetura ter se originado na engenharia e não na Belas Artes (como a ENBA onde germinou a escola carioca).

Influência da visão americana da industrialização da construção e o trabalho de Mies Van der Rohe.

Concreto - material eleito para pesquisas tecnológicas.

Tradição construtivista dos mestres construtores italianos e alemães e os engenheiros egressos da POLI e do Mackenzie

Rino Levi e Oswaldo Bratke: paradigmas.

Unité de Marseille de Corbusier, exposta na I Bienal Internacional de São Paulo (1951).

Arquitetos envolvidos com esta linguagem: Carlos Millan, Paulo Mendes da Rocha, Fábio Penteadó, Miguel Juliano, Júlio Katinsky, João Walter Toscano, Eduardo de Almeida, Pedro Paulo de Mello Saraiva, Eduardo de Almeida, Pedro Paulo Sanovicz, Siegbert Zanettini, Décio Tozzi, Paulo Bastos, Ruy Ohtake e Sergio Piloggi, entre outros.

O Brutalismo Paulista não pode ser dissociado de uma vertente tecnicista imbuída de ideais socialistas. O objetivo comum era a construção de modelos de espaço para uma sociedade democrática, a cidade representava o grande espaço democrático da convivência, embora as casas ainda apresentassem ranços de valores burgueses. As novas residências propostas fechavam-se para o urbano e definem espaços internos abertos e fluidos com a valorização dos espaços comunitários e dos recantos privados compactados.

Marlene Acayaba lista os “dez mandamentos” da arquitetura residencial paulista de 1960 (1985):

- “1. As casas serão objetos singulares na paisagem;**
- 2. A lógica da implantação será determinada pela situação geográfica;**
- 3. O programa será resolvido num único bloco;**
- 4. A casa se pretende modelo ordenador para a cidade;**
- 5. A casa será uma máquina de habitar;**
- 6. A casa será resolvida em função de um espaço interno próprio: o pátio, o jardim interno ou o vazio central;**
- 7. Volumes independentes conterão os espaços necessariamente fechados e definirão os espaços abertos;**
- 8. Internos ou externos, os espaços evoluirão um do outro;**
- 9. Os materiais serão genéricos e, se possível, industrializados;**
- 10. As relações sociais se darão sob uma nova ética.”** ACAYABA apud ZEIN (2002: 50)

Maria Luíza Sanvitto, explicita as questões compositivas do Brutalismo Paulista e identifica duas tipologias: o grande abrigo e o prisma elevado.

A constatação sobre a importância do movimento enquanto marco histórico também merece atenção com a difusão desse modelo por todo o país, principalmente no Paraná.

Brutalismo paulista x escola carioca: paisagem e clima diferenciados. diferentes bases econômicas e diferentes respostas sociais e culturais.

Em São Paulo, os arquitetos desenvolvem sua arquitetura muito em função da escala residencial.

“Quando alguém faz uma casa, não faz uma casa, mas a casa: modelo da casa, que pode ser reproduzido” (ZEIN: 1988, 54).

Associa-se o anseio da industrialização e as intenções éticas e estéticas, a origem da arquitetura paulista na escola de engenharia : verdade estrutural e a economia de meios (“less is more”).

A cidade favorece as residências interiorizadas, como a casa-praça de Ohtake: a casa propõe uma transformação ao contexto urbano e se apresenta como um modelo de organização. E, englobando o sentido “ético”, a questão passa a ser a “arquitetura como proposta de mudança social, que passa pelo desenhar, projetar e construir”. (ZEIN: 1988, 55)

Abrahão Sanovicz incorpora produções de Oswaldo Bratke e Rino Levi e de todo um grupo que se relaciona a este último, como Miguel Forte, Croce, Aflalo, Millan, além dos europeus, como Rudofsky, Calabi, Lina e Palanti, como referenciais para paulistas.

Para Ruy Ohtake, foi Artigas que esta geração aprendeu a se entusiasmar com a execução e entender que a arquitetura não se restringe ao projeto, mas também ao canteiro. Outras lições: a compreensão da história e da tecnologia através da arquitetura e a importância do espaço interno como centralizador da idéia do projeto.

A partir de sua formação técnica, a produção de Artigas reflete uma síntese estética e conceitual, trazendo à tona seus ideais sociais. Esses foram os elementos que influenciaram os arquitetos paulistas e que fez com que todo o processo projetual e construtivo fosse questionado, repensado, experimentado e inovado.

FIGURA 1: OSWALDO BRATKE, RESIDENCIA OSCAR AMERICANO, 1962

FIGURA 2: CARLOS MILLAN, RESIDENCIA ROBERTO MILLAN, 1960

FIGURA 3: RINO LEVI, EDIFÍCIO GRAVATÁ, 1965

A estética associada ao discurso ético é a responsável pela denominação de “brutalista” e faz interface com o pensamento internacional. É evidente a tradição construtiva e técnica na história da arquitetura paulista, fator que favoreceu a formação desta geração de Ruy Ohtake.

Carlos Millan, aprendiz da veia técnica e a preocupação construtiva de Levi e Bratke. Sua obra se revestiu da conotação ética e da compreensão da realidade política e social do país. Seus trabalhos apresentam um cuidado especial com a criação do espaço, e alguns elementos de sua obra serão incorporados pela arquitetura paulista, como a circulação vertical e os banheiros em volume diferenciado, o uso de cobogós e o bloco pintado de branco.

Artigas reconhece produção de Millan com características brutalistas, mas um “brutalismo brasileiro”. A grande diferença é que para os europeus a técnica construtiva se sobressai e traz a solução formal, por mero acaso, abandonando os valores artísticos da arquitetura. Para Millan entretanto, o uso dos materiais em estado bruto seria resultado do avanço técnico, que privilegiava uma solução pré-concebida.

Fernando Freitas Fuão: premissa - Movimento Moderno aconteceu baseado no ideal utópico da reorganização social, ou seja, uma atitude ética que criou toda uma teoria estética.

predominância do pensamento estruturalista fundamenta três novas tendências arquitetônicas: uma que se fundamenta na pesquisa do universo vernacular, outra, o Novo Brutalismo, que trabalha com a verdade estrutural e a terceira que vai buscar na história os elementos de concepção, representada pelo grupo italiano Tendenza.

Obra ícone do brutalismo corbusiano: *Unité D’Habitation de Marseille*

FIGURA 4 E 5:LE
CORBUSIER,UNIDADE DE
HABITAÇÃO DE MARSEILLE

Edifício de 18 andares construído no período de 1947 a 1952, a primeira obra de repercussão do período pós-guerra. Proposta de programa multifuncional com 337 unidades residenciais, uma área comercial, um hotel, um jardim de infância e um ginásio de esportes, “um aglutinador social” nas palavras de Kenneth Frampton (FRAMPTON:1997, 274).

Corbusier utiliza o concreto em estado bruto, fazendo inclusive aparecer as marcas das formas utilizadas.

Um paradigma que rompeu fronteiras.

Na Inglaterra, país em que o movimento foi batizado de brutalismo tendo como principais representantes o casal Alison e Peter Smithson.

O brutalismo britânico se inspirou na rusticidade dos materiais, na verdade estrutural e na busca vernacular do exemplo corbusiano. Através da experiência industrial buscaram referências na obra americana de Mies.

Obra ícone: a escola secundária de Hunstanton de 1949. Percebe-se a distância entre esta produção e a brasileira.

FIGURA 6: SMITHSONS, ESCOLA DE HUNSTANTON

O Brutalismo não tinha a intenção de se tornar uma linguagem formal, mas uma maneira de se posicionar em relação ao objeto do projeto com uma postura crítica e propositiva em relação às quatro funções corbusianas (habitar, trabalhar, recrear-se e circular).

Fuão afirma que o Brutalismo inglês, por seu conteúdo ético social, aproxima-se em muito do brutalismo paulista, apesar de ser abertamente negado por Artigas. A diferença é que enquanto os Smithsons tratavam a questão da identidade mais relacionada ao caráter existencialista, com a possibilidade de se chegar ao universal por aqui há uma tendência de não se aceitar a universalidade, como um ranço oriundo do colonialismo.

A preocupação acentuada no desenho como meio de transformação social aproximou os elementos formais brasileiros da estética corbusiana e não da inglesa.

Obras de Ruy Ohtake que ilustram o contexto apresentado:

RESIDÊNCIA TOMIE OHTAKE / 1968

FIGURA 7 E 8: RESIDÊNCIA TOMIE OHTAKE

para a artista plástica Tomie Ohtake, mãe do arquiteto. Construída entre os anos de 1966 a 1968. Após 30 m o lote se abre e agrega uma área retangular de 16 m de largura e 20 m de profundidade. Este espaço externo abriga a piscina e o jardim e se integra ao espaço interno através de uma grande esquadria metálica. Trata-se do único ambiente interno com aberturas laterais. O total da área construída é de 445,34 m². A residência se desenvolve em um pavimento único, no nível da rua. O programa inclui: área social, estar, jantar, escritório, ateliê e piscina; área de serviço, cozinha, copa, lavanderia, 2 dormitórios de empregada e 1 banheiro; no setor íntimo, 3 dormitórios e dois banheiros; setor externo frontal com abrigo para carro e acesso para pedestre coberto; setor externo lateral com piscina e jardim. Não há recuos laterais.

A volumetria define o "grande abrigo".

Estrutura composta por uma cobertura com laje nervurada apoiada nos muros de divisa.

Ritmo: vigas de 20 cm de altura em intervalos de 1,20 m.

A vedação se faz através de concreto e blocos.

Cobertura e piso delimitam o espaço interno de longas perspectivas e continuidade de planos.

Usos sugeridos por níveis, mobiliário fixo e volumes soltos.

Atelier: espaço hierarquicamente mais importante, com vista para o jardim enclausurado, integração espacial interna e externa, bem delimitada pela cobertura.

Setores de serviço e íntimo definidos por blocos fechados e abrigados em pequenos volumes - "eventos" no grande espaço definido pela cobertura.

Mobilirio fixo, volumes funcionais e ritmo das nervuras da laje, criam referncias na grande caixa.

Configurao da casa japonesa: onde os espaos mais distantes da entrada so os quartos dos proprietrios.

Abrigo para carros e acesso coberto sugerem a continuidade do espao urbano.

Volume totalmente cego, se fecha totalmente ao espao urbano desordenado.

Volumes isolados recebem aberturas zenitais para ventilao e iluminao.

Aberturas maiores na cobertura demarcam os espaos nobres.

O conceito que rege a concepo  “a casa atelier: onde o trabalho e o lazer se tocam e se superpoem” . (OHTAKE:1976,13)

O espao interior da casa de Tomie  formado por vrios nveis de iluminao que geram espaos de sombra propcios  introspeco.

Aplicao da mecnica corbusiana: cozinha dimensionada e organizada funcionalmente com o objetivo de otimizar o servio e os “dormitrios-gaveta” so uma demonstrao desse conceito.

Valorizao dos espaos sociais.

FIGURA 9: RESIDENCIA TOMIE OHTAKE,
ILUMINAO ZENITAL DESTACA
ESPAOS PONTUAIS

Ruy Ohtake na apresentao de seus projetos residenciais na edio dos “Cadernos de Arquitetura” esclarece: “Como arquitetos, procuramos perseguir, ao nvel do desenho, a tese da cidade contempornea, tentando generalizar as propostas dos projetos isolados. Pois, acreditamos que esses projetos se constituem numa viso que pretendemos ser genrica, apesar da escala reduzida.” E, mais adiante: “Apesar de ser uma nica habitao, mantivemos a preocupao com sua implantao no urbano, agindo assim como elemento corretivo, no emaranhado catico da cidade.” (OHTAKE:1976,12)

Na fachada frontal o modelo é a residência Ivo Vitorito, de Cascaldi e Artigas, de 1962.

A estratégia é definida pela situação geográfica: nos lotes urbanos planos, a estratégia para Ruy Ohtake é a tipologia do grande abrigo com a cobertura cobrindo o lote, de lado a lado. (Chiyo Hama, Tomie Ohtake, Julio Menoncello e Mário Wagner da Cunha)

Outros arquitetos utilizam estas estratégias: Artigas na residência Elza Berquó (1965), e Carlos Millan na residência Antonio Delboux (1962).

RESIDÊNCIA NADIR ZACARIAS / 1970

FIGURA 10:
RESIDÊNCIA NADIR ZACARIAS

Residência edificada em terreno urbano bastante acidentado.

A estrutura é de lajes nervuradas sobre pilotis: 6 pilares na base que se estendem até o nível superiorl configuram o prisma elevado.

Modelo: Villa Savoye

Pilotis, o módulo envidraçado no inferior que abriga tanto o serviço como o acesso e ainda as aberturas em fita no prisma.

Caixa d'água cilíndrica vertical se contrapõe à horizontalidade do cubo suspenso.

O estar se eleva e se instala no "piano nobile", na vista oeste, protegido pela varanda.

As aberturas em fita recebem o contraponto vertical de brises colocados em toda a extensão das aberturas (laterais e fundos).

Elementos curvos abrigam os serviços e a circulação fazendo a distinção dos usos "servidores". (Rosa Okubo e Chiyo Hama, por exemplo)

Uma abertura oval se instala na laje de cobertura. Isso faz com que a entrada de luz seja um evento em determinadas horas do dia, um detalhe bastante singular do arquiteto, que traz um elemento dinâmico para o espaço.

Compartimentação interna compacta aglutina setor íntimo e setor de serviços, liberando estar das paredes - o setor privilegiado da convivência social.

Os elementos mais importantes desse exemplo são três: a sua relação volumétrica com a oposição entre horizontalidade e verticalidade, as relações de luz e sombra e a síntese geométrica.

Entre os prismas elevados presentes na arquitetura paulista brutalista a residência de Roberto Millan, de 1961, de autoria de Carlos Millan (ACAYABA: 1986, 157) já apresenta o sólido trabalhado através da geometria rígida. Ao se comparar esse exemplo com a residência Nadir Zacarias, pode-se notar a desmaterialização do prisma alcançada por Ruy Ohtake, dez anos depois.

Poderia também remeter à casa da cascata, de Frank Lloyd Wright por seus balanços, porém o que a aproxima do modelo corbusiano é sua total independência da topografia.

ACAYABA, Marlene. Residências em São Paulo. São Paulo: Projeto, 1986

BRUAND, Yves. Arquitetura Contemporânea no Brasil. São Paulo: Perspectiva, 1999

FARIAS, Agnaldo. La arquitectura de Ruy Ohtake. Madrid: Celeste, 1994

FRAMPTON, kenneth. História Crítica da arquitetura moderna. São Paulo: Martins Fontes, 1997

SEGAWA, Hugo. Arquiteturas no Brasil (1900 - 1990). São Paulo: Edusp, 1999

SEGRE, Roberto. Ruy Ohtake: Contemporaneidade da arquitetura brasileira. São Paulo: Associação Brasileira de Cimento Portland.

ZEIN, Ruth Verde. Arquitetura brasileira, escola paulista e as casas de Paulo Mendes da Rocha. Porto Alegre, 2000. Dissertação de Mestrado, UFRGS.

ARTIGAS e THOMAZ, Rosa e Dalva. Sobre Brutalismo, mitos e bares. AU, no.17,, abr/mai de 1988, pág. 61 a 63

FAGGIN, Carlos. Carlos Millan: O traço que permanece. AU, no.54, jun/jul de 1994, pág. 97 a 104

FUÃO, Fernando Freitas. Brutalismo, a última trincheira do movimento moderno. Disponível na web: URL <http://www.vitruvius.com.br/arquitextos>

KATINSKY, Julio. Arquitetura Paulista, uma perigosa montagem ideológica. AU, no.17,, abr/mai de 1988, pág. 66 a 71

SANVITTO, Maria Luiza Adams. As questões compositivas e o ideário do brutalismo paulista. Revista Arquitexto no. 2, jan de 2002, pág. 98.

SOUZA, Ricardo Forjaz Christiano de. Ano Zero. AU, no.17,, abr/mai de 1988, pág. 64 a 65

ZEIN, Ruth Verde. Brutalismo, entre o ser e o não ser. Revista Arquitexto no. 2. janeiro de 2002, página 32.